

OKKAZIONALIZM VA NEOLOGIZM HODISASI

Qurbonova Moxinur Abdusoli qizi

FarDu o‘qituvchisi

Samadov Odiljon Botiraliyevich

Bannobjonova Guljahon Odiljonovna

Rishton tumanidagi 10-umumta’lim maktabi o‘qituvchilari

Annotatsiya: maqolada okkazionalizm va neologizm hodisalarining o‘xshash hamda farqli jihatlari ochib berilgan. Olimlarning nazariy fikrlari asosida umumlashma xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: okkazionalizm, neologizm, potensializm, til, nutq, lug‘at qatlam, semantic neologizm, okkazional ma’no.

Okkazionalizm va neologizm hodisalariga to‘xtaladigan bo‘lsak, ikkalasida ham yangilik bo‘yog‘i mavjuddir. Bu hodisalarga o‘zbek tilshunosligida quyidagicha ta’riflar berilgan. Prof. S.Mo‘minov neologizm va okkazionalizm hodisalarini quyidagicha farqlaydi:

1. Neologizm til birligi, okkazionalizm esa tilning lug‘at qatlamidan o‘rin olmagan yoki o‘rin olib ulgurmagan mutlaqo yangi nutq birligidir.

2. Ilgari mavjud bo‘lgan ayrim til birliklari individ tomonidan mutlaqo yangi, o‘ziga xos ma’noda qo‘llanishi ham mumkin. Bunday holda okkazional ma’no yoki so‘zning okkazional ma’nosi yuzaga keladi. Semantik neologizm esa til birligining yangi ma’noda ko‘pchilik tomonidan qo‘llanishidir.

3. Okkazionalizmlar – konkret nutq jarayonida individ tomonidan faqat bir martagina qo‘llanadigan, ko‘pincha emotsional-ekspressiv bo‘yoqqa ega bo‘lgan nutq birligi ekanligi bilan ham keyinchalik turg‘un til birligiga aylanib ketadigan neologizmlardan farqlanadi.

4. Istalgan til birligi, jumladan, neologizmlar motivlangan bo‘lmasligi mumkin. Ammo istalgan okkazional so‘z motivlangan bo‘ladi.[1]

Albatta, biz ham ustozning fikrlariga qo‘shilamiz. Okkazionalizm bu nutq hodisasi, ma’lum bir muallif o‘z maqsadini ifoda etishda okkazional birliklardan qurol sifatida foydalanadi.

S.Toshaliyeva tadqiqotida okkazionallik va neologizm hodisalarini farqlash zarurligini aytadi. Neologizm va okkazionalizm tushunchalari odatda yangi so‘z maqomidagi birliklardir. Mazkur tushunchalarni farqlashda ikki xil yo‘nalishdagi munosabatning mavjudligini ta’kidlaydi. “Birinchi yo‘nalish uzuallik va okkazionallik, ikkinchi yo‘nalish esa eskilik va yangilik o‘rtasidagi oppozitsiya asosida fikr yuritishni taqozo etadi. “Yangi so‘z” tushunchasi uzuallik // okkazionallik munosabatiga bevosita daxldor; “uzual so‘z” va “okkazional so‘z” tushunchalarini quyidagicha tavsiflash mumkin: hozirgi o‘zbek tili lug‘at mulkiga mansub so‘zlar uzual so‘zlardir. Uzual so‘zlar til lug‘atining barqaror, turg‘un qismini tashkil etadi; umumxalq tili yoki adabiy til lug‘atiga mansub bo‘ladi. Adabiy uzual so‘zlar tarixiy, an’anaviy tanlash, saralash samarasi, maromli qo‘llanishlar majmui bo‘lib, barcha uchun umumiy va doimiy, takroriy qo‘llanish xususiyatiga ega. Okkazional so‘zlar umumxalq tili va adabiy til lug‘atida mavjud bo‘lmagan, nutq jarayonida muayyan shaxs tomonidan ayni shu vaziyat, mazmun ehtiyojidan kelib chiqib yasalgan va ishlatilgan g‘ayriodatiy-maromsiz yasalmadir.”[2] Biz ham olimning fikrlariga qo‘shilamiz. Uzual so‘zlarda ham, okkazional so‘zlarda ham yangilik bo‘yog‘i mavjuddir. Ikkalasi ham ma’lum muallif tomonidan ishlab chiqilgan. Asosiy farqi shundaki, okkazionallarni tilning lug‘at tarkibiga kirishi ma’lum darajada chegaralangan. Bizningcha, bunga butunlay chegara quyib bo‘lmaydi. Ular ham tilning lug‘at tarkibiga kirishi mumkin. Qachonki xalq uni qabul qilsagina. Shu bilan birga olim bu hodisalarni yuzaga kelish, nomlash, qo‘llanish, g‘ayriodatiy kabi belgilariga ko‘ra ham farqli hodisalar ekanligini ta’kidlaydi.[2]

O‘zbek tilshunosligida leksik okkazionalizmlar bo‘yicha ish olib borgan O.To‘xtasinova tadqiqotlarida neologizm va okkazionalizm hodisalarining o‘ziga xos xususiyatlariga to‘xtalib o‘tadi. “Okkazional so‘zlarning muhim belgilaridan biri uning biror muallifga taalluqligidir. Bunday so‘zlarning aksariyati xotirada qayta tiklanmaydi. Yangi so‘zlar ham faqat ijtimoiy jihatdangina, ya’ni mazkur til egalari

bo‘lgan barcha kishilar jamoasiga qarashli mutloq egasiz birlik sifatida ahamiyatlidir. Tildagi barcha so‘zlar singari, keyinchalik egasi unutilgach, yangi so‘zlar umumlashtirilgan va ularning muayyan mualliflarga tegishli ekanligi esdan chiqarilgan.”[4] Biz ham olimaning fikrlariga qo‘shilamiz, muallifning bor yoki yo‘qligi asosiy belgilaridan biridir. Ikkala hodisa ham dastlab bitta muallif tomonidan yaratiladi.

Biz olimlarning ishlarini o‘rganish natijasida okkazionalizm va neologizm hodisalarini o‘ziga xos xususiyatlarini quyidagi jadval asosida yoritishga harakat qildik.

Neologizm	Okkazionalizm
Yangilik bo‘yog‘ining mavjudligi	
Til birligi	Nutq birligi
Ikkalasi ham ma‘lum bir muallif tomonidan yaratiladi	
Tilning lug‘at tarkibida mavjud	Tilning lug‘at tarkibida mavjud emas
Bora-bora yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotib, umumlashma so‘zlar qatoriga o‘tib ketadi	Nutq jarayonida individ tomonidan faqat bir martagina qo‘llanadi
Vaqt mezonlari zarur	Emotsional-ekspressiv bo‘yoqqa ega
Ma‘lum darajada so‘z yasash maromlariga amal qiladi.	So‘z yasash qoidalariga amal qilmaydi
Alohida olingan holatida ham uning ma‘nosi anglashilib turadi.	O‘z matn kontekstiga ega bo‘ladi

Shu o‘rinda oraliq maqomda turuvchi potensial so‘zlarga ham to‘xtalmoqchimiz. Bu hodisaga nisbatan olimlar quyidagicha ta’rif berishadi: “ Nutq jarayonida yuzaga keluvchi yangi yasalmalar mohiyat e’tibori bilan neologizmlardan farqlanib turuvchi o‘zaro zid bo‘lgan ikki xil nutqiy hodisadan iborat. Bular okkazionalizmlar va potensializmlardir. Potensial so‘zlar til qonuniyatlari va mezonlariga muvofiq tarda mahsuldor so‘z yasash andozalari asosida yaratilgan, binobarin, ehtiyoj tug‘ilganda til lug‘atiga o‘tish imkoniyatiga ega bo‘lgan yangi yasalmalardir: zanjirqulf,

tunko‘ylak, oromkursi (kreslio), tagxona (podval), issiqxona (teplitsa), taomtaxta.”[2] Olima maqolasining keying o‘rinlarida potensial so‘zlar atamasini imkoniyatdor so‘zlar deb artaydi.” Bu xil yasalmalar tabiatan til qonuniyatlari tiomonidan “rejalashtirilgan” va neologizmlar sirasiga o‘tish imkoniyatiga ega, g‘ayriodatiylik, tasodifiylikdan holiroq. Shu bois, fikrimizcha, potensial yasamalarni imkoniyatdor so‘zlar deb atash mumkin.” [3]

Yuqoridagi ta’riflaridan ham ko‘rish mumkinki, neologizmlar til birli, potensializmlar va okkazionalizmlar esa nutq birligi, ularning hammasi ham ma’lum maqsad sabab yaratiladi. Uchala hodisada ham yangilik bo‘yog‘i mavjud. Keltirilgan misollardan ko‘rish mumkinki, g‘ayritabiiylik, maromsizlik belgilari okkazionalizmlarda kuchliroq. Potensializmlar va neologizmlarning yasalish jarayonida belgilangan qoida va normalarga amal qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мўминов С. Окказионал нутқий номинацияда мотивациянинг роли: Филол. фанлари номзодидис. –Т., 1990.
2. Тошалиева С. Ўзбек тилида окказионал сўз ясалиши: Филол. фанлари номзоди ... дис. –Т.,1998.
3. С.Тошалиева. Маромсиз ясамалар хақида. //Ўзбек тили ва адабиёти. – Т.1993.
4. Тўхтасинова О. Ўзбек тилида лексик окказионализмлар ва уларнинг бадий-эстетик хусусиятлари: Филол. фанлари номзоди ... дис. –Т.,2007.